

PERUBAHAN SISTEM PASAR LADA PUTIH DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

David Oktaviandi

Litbang DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan STIE Pertiba Pangkalpinang

Hamdan

STIE Pertiba Pangkalpinang

ABSTRACT

Indonesia has been known as one of the main pepper producing countries known in the world market, white pepper is species known as Muntok White Pepper which is mainly produced by Bangka-Belitung Province and Black Pepper known as Lampung Black Pepper produced by Lampung Province.. The decrease of pepper production in Bangka Belitung can be identified also by the decreasing of land area for pepper cultivation because there are other sectors such as tin mining sector. The condition of land conversion and the transfer of farming profession to mining is caused by many factors involved, one of which is the market system. The method used in this research is quantitative and descriptive qualitative method which gives an idea how the change of white pepper market system in Bangka Belitung Islands. The results show that there are two events that affect the pepper market system, first; the green revolution made through the policy of subsidizing an organic fertilizer in improving productivity but having an impact on the emergence of problems such as soil acidity increase which causes the emergence of pest attacks are often encountered in pepper cultivation currently. Second; after the existence of regional autonomy policy which indirectly affect pepper commodity by giving incentive to mining sector and indirectly happened disincentive to commodity of pepper.

Keywords: Market System, White Pepper, Government Policy, Tin Mining, Impairment and Efficiency

ABSTRAK

Indonesia pernah dikenal sebagai salah satu negara penghasil utama lada yang sudah dikenal di pasar dunia, yaitu jenis lada putih atau dikenal dengan nama Muntok White Pepper yang utamanya dihasilkan Provinsi Bangka-Belitung dan Lada hitam dikenal sebagai Lampung Black Pepper yang dihasilkan provinsi Lampung. Menurunnya produksi lada di Bangka Belitung dapat diidentifikasi juga oleh menurunnya luas lahan untuk budidaya lada karena ada sektor lain seperti sektor pertambangan timah. Kondisi alih fungsi lahan dan alih profesi petani ke pertambangan disebabkan oleh banyak faktor yang terlibat, salah satunya adalah sistem pasar. Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan kualitatif deskriptif yang memberikan gambaran bagaimana perubahan sistem pasar lada putih di Kepulauan Bangka Belitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua peristiwa yang mempengaruhi sistem pasar lada, pertama; revolusi hijau yang dilakukan melalui kebijakan subsidi pupuk organik dalam meningkatkan produktivitas namun berdampak terhadap timbulnya permasalahan seperti peningkatan keasaman tanah yang menyebabkan munculnya serangan hama penyakit yang sering ditemui dalam budidaya lada saat ini. Kedua; setelah adanya kebijakan otonomi daerah yang secara tidak langsung mempengaruhi komoditas lada dengan memberikan insentif terhadap sektor pertambangan dan secara tidak langsung terjadi disinsentif terhadap komoditi lada.

Kata kunci :Sistem Pasar, Lada putih, Kebijakan Pemerintah, Pertambangan Timah, Penurunan Nilai dan Efisiensi

Sektor pertanian di Kepulauan Bangka Belitung masih didominasi oleh sub sektor perkebunan, baik karena historis maupun kondisi pedo-agroklimat yang ada. Salah satu komoditas perkebunan yang paling dominan dalam pola usahatani masyarakat Bangka Belitung adalah usahatani lada. Sejak jaman Belanda, tanaman lada dari Bangka dikenal sebagai lada kualitas tinggi yang terkenal di dunia internasional dengan sebutan “*Muntok*

White Pepper”. Predikat ini pun sampai sekarang masih melekat pada lada yang berasal dari Bangka, meskipun tidak seperti dulu lagi.

Indonesia pernah dikenal sebagai salah satu negara penghasil utama lada dan mempunyai peranan yang penting dalam perdagangan lada dunia. Suplai lada Indonesia dalam perdagangan dunia dipenuhi dari lada yang sudah dikenal di pasar dunia, yaitu jenis lada putih atau dikenal dengan nama *Muntok White Pepper* yang utamanya dihasilkan Provinsi Bangka-Belitung dan Lada hitam dikenal sebagai *Lampung Black Pepper* yang dihasilkan provinsi Lampung. Untuk Bangka Belitung sendiri sampai akhir th 90an hampir mensuplay 60 – 80% lada putih dipasar dunia namun dalam satu dekade terakhir ini hanya mampu mensuplay 15 – 20% lada putih untuk kebutuhan di pasar dunia.

Menurunnya produksi lada di Bangka Belitung dapat diidentifikasi juga oleh menurunnya luas lahan untuk budidaya lada. Hal ini dapat dilihat dari penurunan luas lahan pertanaman lada dari tahun 2002 yaitu seluas 63,956.79 ha menjadi 40,720.65 ha di tahun 2006, artinya terjadi penurunannya sebanyak 23.236,14 ha atau 36 persen. Penurunan luas lahan tersebut dapat dilihat pada grafik I.I. berikut:

Grafik I.I. Luas lahan lada di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2002 - 2006

Kondisi ini diperkirakan akan terus menurun seiring maraknya usaha pertambangan rakyat. Tidak dapat dipungkiri sektor pertambangan ini lebih menjanjikan, namun usaha ini tidak dapat diandalkan untuk jangka waktu yang panjang terlebih lagi dengan teknik eksploitasi yang dilakukan saat ini oleh para penambang liar telah mengakibatkan kerusakan lahan bekas penambangan.

Pembahasan dan analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan dirancang dengan jenis studi kasus. Dalam penelitian jenis studi kasus, yang digali adalah entitas tunggal atau fenomena (“kasus”) dari suatu masa tertentu dan aktivitas (bisa berupa program, kejadian, proses, institusi atau kelompok sosial), serta mengumpulkan detail informasi dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama kasus itu terjadi.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan/metodologi studi kasus dengan tujuan mendapatkan pemahaman secara mendalam akan struktur fenomena yang diamati.

Pendekatan studi kasus ini akan menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam hal ini tidak diperlukan suatu isolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan (Bogdan dan Taylor, 1975 dalam Moleong, 2004). Selanjutnya menurut Muhadjir (2000), penelitian kualitatif menetapkan sampel secara *purposive*, tidak secara acak, yang dikaitkan dengan tujuan dan pertanyaan penelitian. Hal lain yang penting dari penelitian kualitatif adalah titik beratnya pada proses kehadiran fenomena, bukan efek-efek aksidental dari fenomena.

Untuk sampai pada sebuah jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian di atas, ditempuh langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1. Dengan mempelajari semua literatur yang berhubungan dengan sistem pasar lada putih.
2. Melakukan wawancara terhadap pelaku sistem pasar lada putih dan pengamatan lapangan terhadap kegiatan sistem pasar lada putih.
3. Melakukan analisis untuk mengetahui bagaimana sistem pasar lada putih bekerja.

Wawancara secara mendalam dilakukan terhadap sejumlah pelaku sistem pasar lada putih, yaitu petani, pengumpul tingkat Desa, Kecamatan, dan pengumpul Besar, Asosiasi Eksportir Lada Indonesia, Pemerintah Daerah (Dinas Pertanian dan Perkebunan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan). Pemilihan responden dengan *purposive sampling* karena di samping merupakan salah satu sifat dari penelitian kualitatif juga karena dengan tujuan tertentu, yaitu untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dikemukakan sebelumnya. Di samping itu dikarenakan sampelnya heterogen terutama dalam hal pelaku sistem pasar lada putih sehingga perlu pemilihan responden agar dapat memberikan gambaran yang tepat.

Selain dilakukan wawancara secara mendalam, juga dilakukan pengamatan. Pengamatan merupakan teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti di lokasi penelitian. Hasil dari wawancara dan pengamatan di lapangan kemudian dianalisis kemudian dilakukan pembahasan secara deskriptif yang mencakup klasifikasi topik, keterkaitan antar topik-topik, reduksi, dan representasi.

Analisis Data dan Pembahasan

1. Sistem Pasar Lada

Sistem pasar merupakan merupakan sistem koordinasi dari aktivitas masyarakat yang bukan dikendalikan secara terpusat tetapi oleh interaksi bersama dalam bentuk transaksi. Dalam bahasa sederhana sistem pasar merupakan pola perilaku kerjasama manusia. Untuk mengetahui kerjasama dalam pasar, seseorang harus melihat pada perilaku transaksi bukan pada objek (barang atau jasa) yang dihasilkan. Sistem pasar bukan merupakan suatu tempat tetapi suatu jejaring (Charles E. Lindblom dalam bukunya "*The Market System*" ,2001).

Kadiman *dalam* Rekonsiliasi Iptek dan Pasar menyatakan bahwa konsep pasar, sebagaimana dikembangkan para pakar dibidang ekonomika (*economics*), merujuk pada pertukaran-pertukaran barang dan jasa. Ketika seseorang membayar pada orang lain untuk melakukan sesuatu, sebuah pertukaran terjadi. Pertukaran jenis ini merupakan unsur pokok dari pasar. Sistem pasar bekerja mengkoordinasikan kegiatan pertukaran-pertukaran dimasyarakat tidak melalui perencanaan (oleh pemerintah) terpusat, melainkan melalui interaksi antara penjual dan pembeli. Pertukaran-pertukaran jual beli secara sukarela (*voluntarily*) seperti ini menimbulkan efek koordinatif, walaupun tanpa hadirnya seorang koordinator dengan kewenangan yang khusus. Yang esensial dalam gagasan tentang sistem pasar adalah bahwa input dan output ditentukan oleh penjualan dan pembelian transaksi-transaksi pasar, bukan oleh komando dari pihak-pihak diluar pasar. Meski demikian, sebagian ekonom percaya bahwa sistem pasar bukan seperti model *laissez-faire* yang

dibayangkan Adam Smith. Sistem pasar itu terarah, dipengaruhi oleh faktor sosio historis masyarakat dan dipengaruhi faktor negara.

Didalam perdagangan lada Indonesia, dikenal 2 jenis lada yaitu lada hitam dan lada putih. Lada hitam dalam perdagangan Internasional dikenal dengan nama *Lampung Black Pepper*, sedangkan lada putih dikenal dengan nama *Muntok White Pepper*. Dikenal 2 macam komoditas lada tersebut karena Lampung dan Muntok (Bangka) merupakan daerah sentra produksi pertama yang mengembangkan lada di Indonesia. Daerah Lampung terkenal dengan produksi lada hitamnya dan daerah Bangka terkenal dengan lada putihnya.

Seperti pada komoditas ekspor pertanian lainnya, pemasaran/perdagangan komoditas lada dari tangan produsen (petani) sampai kepada tangan konsumen juga pada umumnya melalui saluran tataniaga/pemasaran yang cukup panjang yakni harus melalui 2 – 3 pedagang pengumpul untuk sampai ketangan eksportir. Demikian pula untuk perdagangan didalam negeri, tidak ada petani produsen yang dapat menjual langsung kepada konsumen domestik.

Sistem pasar lada di Kepulauan Bangka Belitung melibatkan banyak pelaku seperti petani (produsen), pedagang pengumpul di tingkat Desa, pedagang pengumpul di tingkat Kecamatan, pedagang besar, Eksportir, pedagang pengecer, konsumen luar negeri, dan konsumen dalam negeri.

2. Interaksi Para Pelaku

Pembingkaiian yang terjadi pada sistem pasar lada tidak selalu terjadi hubungan langsung antar pelaku namun berbingkai antar satu pelaku dengan pelaku lainnya. Interaksi dalam sistem pasar lada dapat digambarkan sebagai berikut

1.2.1 Interaksi Petani dengan Pedagang Pengumpul

Petani sebagai produsen dalam sistem pasar lada ini dan bila disederhanakan dengan rantai makanan, maka petani inilah yang paling penting dijaga dan diperhatikan karena melalui petani mengalir energi (keuntungan) yang salah satu menggerakkan perekonomian di Bangka Belitung khususnya di pedesaan. Selanjutnya, tidak terdapat keharusan petani harus menjual ke pedagang pengumpul yang ada namun petani bebas memilih pembeli atau pedagang mana yang menurutnya lebih menguntungkan. Begitupun dengan sebaliknya, pedagang tidak dapat memaksa petani untuk menjual kepadanya, karena bila hal tersebut terjadi biasanya pedagang harus memberi modal pada usaha bertanam lada baik penyediaan sarana produksi dan sarana tanaman.

Pedagang pengumpul membeli lada dari petani karena tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Petani menjual lada ke pedagang pengumpul karena ingin mendapatkan keuntungan. Antara petani dan pedagang pengumpul masing-masing ingin memaksimalkan keuntungan, namun harga didalam sistem pasar tidak dapat ditentukan mutlak oleh suatu aktor. Petani dan pedagang pengumpul melakukan kalkulasi untuk memperoleh keuntungan.

Petani memproduksi lada bukan karena diminta oleh pedagang pengumpul atau pedagang besar, tapi sebagai sumber penghasilan utama mereka. Keputusan membeli lada dari petani oleh pedagang pengumpul lebih didasarkan atas tingkat harga dan jumlah lada yang ada di pasar, dengan indikator jumlah lada yang ada di gudang pedagang besar. Untuk komoditi lada, tidak ada yang memaksa petani untuk menjual lada kepada pedagang tertentu namun hanya lebih pada kebiasaan dan saling norma percaya.

.....ya mana yang lebih tinggi, beda Rp.500,00 atau Rp.1000,00 lah kami jual, tergantung untungnya yang lebih banyak.¹

Meskipun petani menjual hasil panennya bebas dalam memilih relasi pasar, harga jual lada lebih ditentukan oleh eksportir sedangkan pedagang pengumpul hanya menyesuaikan harga pembelian pada petani berdasarkan tingkat harga yang ditentukan oleh pedagang besar.

Dalam bertransaksi, masing-masing aktor menghitung efisiensi harga. Petani menghitung harga lada berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi lada tersebut. Petani akan menjual ladanya pada pedagang yang menurutnya lebih memberikan keuntungan. Transaksi penjualan umumnya dilakukan secara perseorangan dan hal tersebut cenderung akan menyebabkan posisi tawar petani menjadi lebih rendah karena untuk komoditi lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kelembagaan pemasaran yang berfungsi mempersatu petani belum berfungsi. Pola pemasaran ini perlu diperpendek dengan membentuk kelembagaan petani agar perbedaan harga ditingkat produsen dan konsumen tidak terlalu besar.

1.2.2 Interaksi Pedagang Pengumpul di Desa dan Kecamatan dengan Pedagang Besar

Setiap pedagang besar memiliki relasi khusus dengan pedagang pengumpul di tingkat Desa dan Kecamatan, hal ini dilakukan karena dalam penyediaan bahan baku untuk para eksportir dan konsumen dalam negeri. Pedagang besar akan membuat simpul-simpul pada pedagang di Desa dan Kecamatan, dengan maksud untuk mengumpulkan lada yang ada di petani dan mengenai patokan harga ditingkat pedagang pengumpul biasanya ditentukan oleh pedagang besar. Pada tingkat pedagang pengumpul pada umumnya sering terjadi penyusutan bobot lada sebesar 2 persen, peluang ini terjadinya susut ini sangat besar karena berat kering lada belum mencukupi (13 – 14%). Selanjutnya lada biasanya belum mendapat perlakuan khusus, hanya dilakukan pada pergantian karung.

1.2.3 Interaksi Pedagang Besar dan Pedagang Pengecer

Relasi khusus tidak terjadi pada pedagang besar dan pedagang pengecer. Lada yang dijual pedagang besar pada pedagang pengecer adalah lada yang dibeli dari pedagang pengumpul. Dalam relasi ini, pedagang pengecer menjadi pelanggan dari beberapa pedagang besar dengan menyesuaikan kebutuhan konsumen.

1.2.4 Interaksi Pedagang Pedagang Besar dengan Eksportir

Relasi yang dijalin oleh eksportir pada pedagang besar adalah relasi yang harus dilakukan, karena untuk mengumpulkan bahan baku lada yang akan diekspor ke negara pengimpor, eksportir tidak dapat bekerja sendiri. Petani tidak menjual lada langsung ke eksportir disebabkan oleh beberapa faktor seperti volume yang dijual oleh petani tidak banyak (sedikit) untuk ukuran perorangan dan jarak antara petani di desa dengan eksportir yang ada di kota. Sebagian besar lada putih yang dibeli pedagang besar akan dijual ke eksportir, apalagi rata-rata pedagang besar di Bangka Belitung sudah mengikat kontrak dengan eksportir. Pada tingkat untuk mendapatkan lada mutu ekspor dilakukan dengan melakukan pembersihan dengan menggunakan alat sortir. Pada proses sortasi ini dilakukan pemisahan benda-benda asing atau kotoran seperti tangkai, kulit, debu, potongan kayu/arang, lada enteng/hampa dan kotoran lainnya.

¹ Wawancara dengan petani di Desa Kelapa (Bp. Ermansyah) tanggal 21 Juni 2008

Eksportir

Eksportir adalah pedagang pengumpul di tingkat Provinsi, yang melakukan pembelian dari pedagang kabupaten/kota atau melalui agen-agen pengumpul di Desa dan Kecamatan. Pada eksportir ini seluruh fungsi-fungsi pemasaran telah dilaksanakan berupa pembelian, penyimpanan, sortasi, standarisasi, pengepakan, pengangkutan dan sebagainya. Lembaga ini langsung melakukan ekspor ke manca negara melalui pelabuhan-pelabuhan ekspor. Dalam operasional kegiatannya para eksportir ini tergabung dalam suatu wadah organisasi yang bernama Asosiasi Eksportir lada Indonesia (AELI).

Asosiasi Eksportir Lada Indonesia (AELI).

Asosiasi Eksportir lada Indonesia (AELI). Merupakan suatu lembaga yang terdiri dari para eksportir lada di Indonesia, keberadaan AELI selain sebagai wadah organisasi juga sebagai penyambung aspirasi dari para eksportir yang tergabung dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan usaha, sedang disisi lain kedudukannya sebagai mitra pemerintah untuk memantapkan program-program pemerintah dibidang perladnaan.

Secara spesifik tujuan AELI adalah:

- a). Berperan serta dalam meningkatkan dan mengembangkan pembudidayaan tanaman lada, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi petani lada dan mendukung program pemerintah dalam bidang perladnaan.
- b). Mengadakan kerjasama dengan pihak pemerintah dalam rangka melaksanakan penyuluhan kepada petani, pedagang lada di daerah sentra produksi yang mencakup peningkatan produksi, perbaikan mutu melalui penanganan pasca panen.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Djulin dan Malian² bahwa margin keuntungan dari sistem pasar lada adalah pedagang pengumpul sebesar Rp.565,00/kg, pedagang besar Rp.680,00/kg, dan eksportir sebesar Rp.1.600,00/kg. Besarnya keuntungan yang diterima oleh eksportir tersebut terkait dengan kemampuan dalam menaksir lada dan kecendrungan dari perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Penentuan harga beli ditingkat petani tidak ditentukan oleh harga ditingkat eksportir, tetapi antara petani dan pedagang pengumpul. Lemahnya posisi tawar ini terkait dengan tidak tersedianya informasi pasar yang cukup, sehingga petani selalu menerima tingkat harga yang ditetapkan oleh para pedagang pengumpul.

3. Harga lada Putih di Kepulauan Bangka Belitung

Pada dunia nyata, bagaimana harga efisiensi tercapai? Harga efisiensi dihasilkan dengan dikira-kira? Bagaimana cara dikira-kiranya? Harga efisiensi merupakan harga yang disepakati para pelaku sistem pasar. Tanpa adanya kesepakatan harga ini maka pasar suatu komoditas tidak akan terbentuk. Harga jual ditetapkan berdasarkan koordinasi antar pelaku sistem pasar. Harga efisiensi merepresentasikan harga di mana terjadinya pertukaran dari titik awal (*starting point*) yang membawa seluruh peserta transaksi untuk memperoleh keuntungan dengan kemungkinan memaksakan atau membebankan kerugian terhadap pelaku yang lain. Hal ini mengisyaratkan : (1) Harga mengizinkan para pelaku transaksi untuk mengetahui biaya dari apa yang mereka harapkan untuk peroleh, karena itu membuat pilihan-pilihan efisien, (2) harga mengizinkan setiap orang untuk memperoleh keuntungan sementara itu membebankan kerugian pada pelaku lainnya. Karena harga efisiensi

² Adimesra Djulin dan A. Husni Malian, Struktur dan Intergrasi Pasar Ekspor Lada Hitam dan Lada Putih di daerah Produksi Utama; Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

mengisyaratkan kondisi (1) dan (2) di atas, maka para pelaku sistem pasar berusaha untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin dengan menekan harga beli dari pelaku lain serendah mungkin.

Dengan pertukaran dalam pasar, para peserta transaksi dapat ikut serta tanpa akhir dalam pertukaran yang menguntungkan. Diperlukan kehadiran banyak penjual dan pembeli yang memaksakan monopoli yang mana tidak seorangpun memiliki kekuatan untuk menetapkan harga. Klaim utama untuk efisiensi sistem pasar : efisiensi memerlukan harga efisiensi, dan sistem pasar menetapkan harga tersebut. Efisiensi dibuat untuk seluruh pilihan sistem pasar dimana harga efisiensi berlaku. Hal ini dibuat untuk pilihan konsumen dan pilihan produsen mengenai apa yang harus diproduksi dan kualitas bagaimana yang dihasilkan dan dengan input apa. Juga dibuat untuk pilihan-pilihan kewirausahaan dalam pilihan teknologi dan investasi.

Pada tahun 1997 lada putih di Bangka Belitung di tingkat petani pernah mencapai harga 100 rb/kg.³ Ketika hal tersebut terjadi petani lada memperoleh keuntungan yang besar, namun dengan bertambahnya waktu, harga lada tersebut berangsur-angsur turun seiring dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Harga lada sebaliknya sampai saat ini terhitung sampai bulan Oktober 2008 berdasarkan informasi yang didapat dari Bangka Pos berada pada kisaran Rp. 32.000,00 – Rp. 35.000,00/kg. Ironisnya lagi biaya produksi yang sudah terlanjur naik tidak dapat turun kembali. Harga tersebut menunjukkan bahwa harga tidak ditentukan oleh besarnya harga produksi tetapi lebih dikarenakan kesepakatan-kesepakatan hasil negosiasi para pelaku pasar.

Namun kondisi tersebut menimbulkan dampak psikologis pada petani, yaitu ketika terjadi penurunan harga maka petani berpikir bahwa bertanam lada sudah tidak menguntungkan. Secara faktual harga yang berlaku saat ini sebenarnya sudah relatif menguntungkan terhadap biaya produksi. Permasalahannya adalah hasil yang didapat per-rumpun tanaman lada saat ini hanya 0,8 – 1,0 kg. Namun apabila dapat ditingkatkan menjadi 3,0 – 5,0 kg/batang seperti awal tanaman lada ini mulai diperkenalkan di Bangka Belitung, dengan harga Rp. 32.000,00 – Rp. 35.000,00/kg sudah sangat menguntungkan.

Dalam dunia nyata harga dalam sistem pasar seringkali menyimpang karena monopoli dan penetapan harga oleh pemerintah. Hal ini hanya berkaitan dengan efisiensi alokasi dalam produksi barang dan jasa, meninggalkan pertanyaan mengenai jenis-jenis lain efisiensi. Jika efisiensi diperlukan, *pertama*, pemilih memastikan biaya dan membandingkannya dengan nilai yang diterima, kemudian pemilih termotivasi untuk mengumpulkan dan beraksi berdasarkan informasi tersebut. *Kedua*, klaim efisiensi yang jelas tentang sistem pasar : motivasi untuk seluruh pelaku pasar. Berdasarkan informasi harga efisiensi, pelaku pasar termotivasi kuat untuk beraksi karena mereka berkesempatan memperoleh keuntungan.

Sistem pasar memotivasi orang-orang untuk menjadi pengusaha. Hal ini memotivasi mereka untuk menerima tantangan, menghadapi resiko, mengantisipasi keuntungan, menderita kerugian dan membawa masyarakat kepada keuntungan besar kewirausahaan. Sistem pasar melipatgandakan dan menyebarkan kesempatan untuk inovasi. Pengusaha yang tidak menemukan suplai dari sumber yang diinginkan menemukan sumber suplai alternatif. Kecepatan dan fleksibilitas untuk beraksi, penyebaran kesempatan untuk berwirausaha, dan keberagaman bagian untuk dijelajahi membuat insentif yang kuat untuk berwirausaha.

³ Bangka Pos, Rabu 11 Juni 2003

Kondisi harga lada putih tersebut menunjukkan bahwa terjadi inefisiensi harga yang mengakibatkan motivasi petani untuk terlibat sistem pasar lada menurun dan berpindah pada sistem pasar baru yang lain (sektor pertambangan).

4. Lada dan Kebijakan Pertambangan Timah

Pemerintah kepulauan Bangka Belitung menyadari bahwa komoditas lada merupakan komoditas unggulan daerah, namun usaha-usaha yang dilakukan pemerintah daerah dalam memperbaiki dan memperkuat kelembagaan masih kurang, hal tersebut dapat dilihat pada tidak masuknya skala prioritas komoditi lada sebagai produk unggulan pada rencana strategis Dinas pertanian dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini menyebabkan anggaran untuk mempertahankan dan meningkatkan komoditi dirasakan sangat kurang.

Sejak berpisahnya Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung dari kesatuan Propinsi Sumatera Selatan dan membentuk Propinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 21 November 2001, kepercayaan Masyarakat Bangka Belitung terhadap lada mulai menurun. Selain faktor produksi yang rendah karena tanaman tidak bisa berproduksi optimal akibat serangan hama dan penyakit, rendahnya harga jual lada di pasaran juga turut menciutkan minat petani lada untuk memelihara kebun lada mereka yang sudah ada apalagi membuka lahan perkebunan baru. Minat petani lada mulai luntur apalagi dengan adanya kebebasan bagi masyarakat biasa untuk menambang timah sendiri yang memberi peluang emas bagi mereka untuk beralih pekerjaan yang lebih baik dan cepat menghasilkan serta dapat meningkatkan taraf kehidupan keluarganya.

Dampak perubahan tata pemerintahan daerah termasuk penyerahan beberapa kewenangan pusat kepada daerah dalam bidang peraturan/regulasi, yaitu dengan ditetapkannya UU No.22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah dan UUNo.25 Tahun1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai tonggak pemberian wewenang kepada daerah untuk mengelola pemerintahan dan sumberdaya alam, yang kemudian disempurnakan dengan UU No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, masing-masing daerah berlomba-lomba dalam meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD).

Munculnya kebijakan tata pemerintahan diiringi dengan pelimpahan beberapa kewenangan kepada daerah, digunakan oleh pemerintah daerah sebagai landasan yuridis untuk melakukan eksploitasi sumberdaya alam yang instan untuk menggerakkan otonomi daerahnya. Sebagai provinsi baru yang terbentuk dan sejak dari dahulu dikenal dengan sumber daya alam seperti timah ditambah dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Perindag Nomor 146/MPP/Kep/4/1999tanggal 22 April 1999yang menyatakan bahwa timah dikategorikan sebagai barang bebas (tidak diawasi), maka sejak itu semakin terasa kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengatur masalah pengelolaan timah. Kebijakan tambang inkonvensional (tambang rakyat) awalnya dipicuoleh terbitnya Surat Keputusan (Skep) Bupati Bangka No 540.K/271/Tamben/2001 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk Pengolahan dan Penjualan (ekspor).

Keberadaan tambang inkonvensional sejak tahun 2001 semula dimaksudkan hanya untuk sebagai penyelamat dari keterpurukan ekonomi rakyat, khususnya di pedesaan. Krisis moneter 1997 yang dibarengi dengan jatuhnya harga berbagai komoditas unggulan lokal, seperti lada dan karet, memaksa masyarakat petani Bangka Belitung beralih ke kegiatan yang dianggap akan lebih mampu menopang keberlanjutan hidup mereka, terutamadengan terjun ke tambang inkonvensional.

Saat ini di Kepulauan Bangka Belitung diperkirakan terdapat sekitar Jumlah TI terus membengkak dan dipenghujung tahun 2008 diperkirakan sudah mendekati 20.000 unit TI. yang beroperasi secara berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Intensitas dampak

lingkungan yang diakibatkan oleh operasi TI ini tergolong besar mengingat seluruh TI yang beroperasi tidak melakukan kegiatan pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan. Selain itu, banyak petani lada yang beralih menjadi buruh pertambangan, hal tersebut dilakukan karena petani merasakan bahwa bila membuka tambang maka hasilnya langsung dapat dirasakan langsung.

Kerusakan sumberdaya air di Kepulauan Bangka Belitung terutama disebabkan oleh berubahnya penutupan lahan pada daerah tangkapan hujan maupun pada kawasan imbuh (*recharge area*). Kondisi kerusakan sumberdaya air ini akan terus memburuk pada masa mendatang apabila penebangan hutan pada daerah tangkapan/resapan terus dilakukan.

Adanya kegiatan penambangan akan mengakibatkan berkurangnya/hilangnya vegetasi penutup lahan dan mengubah neraca air setempat. Perubahan tersebut secara keseluruhan akan mengubah sebaran debit aliran sungai di musim hujan dan musim kemarau. Perubahan yang akan terjadi adalah puncak aliran pada musim hujan dan erosivitas hujan yang akan meningkat. Selain oleh perubahan neraca air, perubahan debit sungai juga akan terjadi oleh pemakaian air selama penambangan terutama apabila untuk keperluan tersebut air dialirkan/dipompakan dari aliran sungai setempat. Penurunan debit akan mempunyai dampak lanjutan, apabila debit aliran juga diperuntukkan untuk kegiatan lain di sebelah hilir

4. Kapasitas Teknologi

Lada pada awal dibudidayakan di Bangka Belitung melalui teknologi yang tradisional yaitu dengan pemupukan menggunakan tanah bakar dan kotoran babi (pupuk kandang), hal ini tidak terlepas dari andil petani keturunan China yang pada mulanya memperkenalkan teknologi ini, yang pada waktu itu banyak bekerja sebagai buruh pertambangan timah. Namun seiring dengan meningkatnya permintaan dan harga jual yang menjanjikan, petani berkeinginan lebih meningkatkan produksi. Pada saat yang bersamaan pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan-kebijakan di sektor pertanian yang dikenal dengan revolusi hijau yang salah satu agendanya penggunaan pupuk kimia (an organik) dalam meningkatkan produksi. Begitu pula dengan sektor perkebunan lada, penggunaan pupuk an organik semakin meningkat dalam usahanya memacu produktivitas, namun hal ini berdampak terhadap timbulnya penyakit pada tanaman lada yaitu penyakit kuning. Penyakit kuning muncul sebagai akibat dari perubahan tingkat keasaman tanah akibat dari penggunaan pupuk yang berlebihan (tidak sesuai dosis).

.....dari segi pertumbuhan, itu akan sangat berpengaruh pada produksi, pertama, kalo kita menggunakan lahan yang sudah pernah ditanami, sudah mati, ditanami lagi, pertama pertumbuhan tanaman kurang subur, kita gak tau, mungkin karena hara sebelumnya telah terkuras ya, kedua, resiko penyakit kuning dan busuk pangkal batang akan tinggi hal ini karena kita sering memberikan pupuk terlalu berlebihan dengan harapan dapat meningkatkan produksi, jadi kematian tanaman biasanya cukup tinggi, terus pertumbuhan tanaman itu agak lambat. Kalo di lahan baru itu sudah jelas subur kan. Walaupun resiko penyakit kuning dan busuk pangkal batang tetap ada, tapi masih lebih tinggi di lahan yang bekas ditanamai lada⁴.

Menurut Yuliar (2007), difusi teknologi melibatkan pengetahuan tentang dua hal: situasi yang tengah berlangsung; dan pengetahuan tentang situasi baru yang lebih diinginkan. Berbagai keputusan dan aksi dipandu oleh pengetahuan-pengetahuan ini.

⁴Wawancara dengan petani tanggal 21 Juni 2008

Dalam kasus tertentu, pengetahuan berkembang dalam kelompok yang memiliki otoritas, dan kemudian memandu inisiasi-inisiasi perubahan. Proses difusi yang digerakkan oleh kepentingan politis biasanya mengikuti pola produksi pengetahuan demikian. Dalam kasus yang lain, berbagai jenis pengetahuan berkembang pada beragam faktor, dan varietas pilihan-pilihan dikonsepsikan. Ini membawa pada produksi pengetahuan dengan pola variasi dan seleksi.

Berdasarkan informasi yang didapat dari BPTP Bangka Belitung bahwa pencegahan timbulnya penyakit kuning dapat dilakukan dengan pemberian kapur dolomit sebelum penanaman lada. Hal ini dilakukan untuk menghambat pertumbuhan nematoda penyebab penyakit kuning yang hidupnya dengan tingkat keasaman 3 – 5. Maksud dari pemberian kapur dolomit adalah untuk meningkatkan pH tanah menjadi pH 7 (seimbang) sehingga nematoda tidak dapat hidup. Dilihat dari penanganannya, hal tersebut sangat sederhana tetapi teknologi ini tidak tersampaikan ke petani karena kurangnya sosialisasi oleh pemerintah pada petani melalui lembaga yang terkait (Dinas Pertanian dan Perkebunan). Persoalan lain yang timbul kemudian adalah bahan baku kapur dolomit itu sendiri sulit didapat di Bangka Belitung.

.....sebenarnya sangat sederhana apabila kita ingin mencegah tanaman lada dari serangan penyakit kuning, yaitu dengan pemberian dolomit secukupnya sebelum penanaman⁵

Difusi teknologi merupakan proses yang bersifat sistemik (de Bruijn, 2004 dalam Yuliar, 2007), hal tersebut disebabkan keseluruhan elemen proses perlu berubah agar situasi dan hasil yang baru yang lebih diinginkan dapat terwujud. Proses ini tidak jarang berliku-liku dan menempuh periode yang cukup panjang. Proses difusi dapat berpola *top-down*, dan dalam perjalanannya menstimulasi para pelaku lain. Sebaliknya, difusi dapat berasal dari pengembangan-pengembangan organik oleh pelaku-pelaku yang saling otonom dan memunculkan efek-efek agregat.

Walaupun demikian, berdasarkan hasil observasi penulis bahwa ada petani yang ditemui sudah mencoba untuk menambah *value* dari lahan pertanaman ladanya yaitu dengan mengintegrasikan dengan pepaya hawaii yang harganya cukup tinggi di Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan informasinya yang didapat bahwa Lahan ladanya

.....kalo kita nanam lada saja, ga cukup sekarang, karena itu pake tumpang sari. Hasilnya lumayan cukuplah buat makan, itung-itung nunggu sebelum ladanya berbuah.....karena kalo pepaya sudah bisa kita itung, panennya kan kurang lebih 5 – 6 bulan sudah berbuah tapi kalo lada harus nunggu setahun dulu baru menghasilkan...ya kita hanya mencoba-coba pak.....⁶

Mengelola sebuah proses yang kompleks memerlukan upaya-upaya yang inkremental dan tidak linier. Apa-apa yang terjadi belum tentu persis seperti yang diharapkan pada awal proses. Terdapat kesenjangan antara keinginan akan suatu perubahan, disatu sisi dan peluang untuk mewujudkan perubahan tersebut, disisi lain. Difusi teknologi tidak bisa disederhanakan pada sebatas pengenalan teknik, metode, atau proses yang baru. Ketika proses difusi berlangsung dan akhirnya menjadi stabil, berbagai aktor sosial terlibat, saling

⁵Wawancara dengan praktisi lada di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) tanggal 26 Juni 2008

⁶Wawancara dengan (Bp. M. Arsyad) petani di Desa Kace tanggal 26 Juni 2008

menyesuaikan diri, dan suatu pembagian peran antara mereka diwujudkan (Rip, 1994 dalam Yuliar, 2007).

Selain itu, penanganan pasca panen pada lada di Kepulauan Bangka Belitung juga banyak mengalami kendala. Seperti dibahas di depan bahwa dengan maraknya pembukaan tambang rakyat atau tambang inkonvensional maka banyak sungai-sungai yang tercemar dari limbah tambang rakyat tersebut. Secara tradisional penanganan pasca panen untuk tahapan perendaman (*fermentasi*) selama ini dengan memanfaatkan sungai-sungai yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Dengan merendam lada pada sungai yang tercemar dengan limbah TI maka sangat berpengaruh terhadap produk akhir dari lada tersebut. Belum lagi dengan pengetahuan petani yang masih minim, yaitu penggunaan karung bekas pupuk sebagai wadah dari lada juga sangat berpengaruh.

5. Hubungan-Hubungan Pertukaran

Dalam suatu masyarakat terdapat hubungan-hubungan yang sifatnya pertukaran atau transaksi layanan-layanan, yang melalui hubungan-hubungan demikian kebutuhan dan tujuan bersama masyarakat tersebut dapat tercapai. Tercapainya pertukaran-pertukaran tersebut dapat diatur berdasarkan konsensus dan mengikat berdasarkan konstitusi negara ataupun berdasarkan kebebasan dan kesukarelaan transaksi pasar. Hubungan-hubungan yang sifatnya pertukaran ini tidak terelakan karena: pertama, tidak ada manusia/kelompok sosial manapun yang dapat memenuhi seluruh kebutuhannya secara swadaya; kedua, terdapat keanekaragaman pada individu-individu manusia/kelompok-kelompok sosial. Seandainya saja semua individu manusia itu sama, pertukaran diantara mereka tidak menghasilkan hal-hal yang baru.⁷

Secara historik, perkembangan dan dinamika masyarakat pertanian banyak diwarnai oleh adanya saling interaksi antara pemerintah, pasar dan komunitas. Pemerintah dan pasar adalah dua entitas yang semakin menyatu yang secara bersama-sama semakin melemahkan peran komunitas.

Dalam sistem pasar lada di Bangka Belitung pola pertukarannya berawal dari petani sebagai produsen (penghasil), dan petani tidak mempunyai pilihan dalam melakukan pertukaran. Petani lada terbatas menjual hasil panennya kepada pedagang pengumpul di tingkat Desa/Kecamatan. Hal ini terjadi dapat disebabkan petani belum dapat mempertukarkan ladanya dengan pembeli yang lebih tinggi seperti pedagang besar, eksportir maupun pembeli langsung dari negara lain.

Pertukaran selanjutnya adalah dari pedagang pengumpul tingkat Desa/Kecamatan ke pada pedagang besar. Berdasarkan data dan informasi yang didapat di lapangan, pada umumnya pedagang pengumpul tingkat Desa/Kecamatan telah ada kerjasama dengan pedagang besar.

Ditingkat pedagang besar dengan eksportir terbentuk koordinasi dengan berupa kontrak kerjasama. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kuota kontrak yang telah disepakati antara eksportir dengan pembeli langsung dari luar negeri.

Dalam pasar lada tidak terjadi diferensiasi produk sehingga tidak terjadi pasar yang kompetitif. Sebaliknya apabila adanya suatu inovasi maka akan terjadi diferensiasi pada produk lada, namun kenyataannya hal tersebut tidak terjadi. Implikasinya yaitu tidak terjadi pengetahuan baru atau pengembangan pengetahuan. Dalam suatu sistem pasar harus ada alokasi resources tapi dalam pasar lada hal tersebut tidak terjadi karena untuk permintaan

⁷ Kusmayanto Kadiman (Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia) Rekonsiliasi Iptek dan Pasar: Sebuah Kunci bagi Kemajuan Ekonomik Bangsa

produk juga tidak ada permintaan dalam produk lain seperti lada bubuk, minyak atsiri, dll, dan selama ini hanya dalam bentuk butiran.

Tanaman lada merupakan tanaman yang sensitif terhadap lingkungan sehingga dalam pengelolaannya membutuhkan kapasitas teknologi apalagi dalam komoditi lada hanya spesifikasi tertentu yang diminta. Lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap tanaman lada dan tentunya apabila hal itu terjadi tentu produsen (petani) nya harus punya kemampuan beradaptasi sehingga memperoleh produk yang kurang lebih sama, namun dalam sistem pasar lada hal tersebut tidak terjadi.

Ada dua peristiwa yang mempengaruhi sistem pasar lada, pertama; revolusi hijau yang dilakukan melalui kebijakan subsidi pupuk an organik dalam meningkatkan produktivitas namun berdampak terhadap timbulnya permasalahan seperti peningkatan keasaman tanah yang menyebabkan munculnya serangan hama penyakit yang sering ditemui dalam budidaya lada saat ini. Kedua; setelah adanya kebijakan otonomi daerah yang secara tidak langsung mempengaruhi komoditas lada dengan memberikan insentif terhadap sektor pertambangan dan secara tidak langsung terjadi disinsentif terhadap komoditi lada, karena sektor pertambangan sangat mempengaruhi lingkungan dan berdampak terhadap pembudidayaan lada itu sendiri.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, memperlihatkan terjadinya penyusutan sistem pasar, karena lada yang diterima konsumen terjadi defaluasi atau defaluasi knowledge sehingga turun nilai lada di pasar yang disebabkan kelakuan-kelakuan dari para pelaku-pelaku pasar dan dalam arti bahwa sistem pasar lada tidak efisien.

Simpulan

1. Dalam pasar lada tidak terjadi diferensiasi produk sehingga tidak terjadi pasar yang kompetitif. Sebaliknya apabila adanya suatu inovasi maka akan terjadi diferensiasi pada produk lada, namun kenyataannya hal tersebut tidak terjadi. Implikasinya yaitu tidak terjadi pengetahuan baru atau pengembangan pengetahuan. Dalam suatu sistem pasar harus ada alokasi resources tapi dalam pasar lada hal tersebut tidak terjadi karena untuk permintaan produk juga tidak ada permintaan dalam produk lain seperti lada bubuk, minyak atsiri, dll, dan selama ini hanya dalam bentuk butiran.
2. Ada dua peristiwa yang mempengaruhi sistem pasar lada, pertama; revolusi hijau yang dilakukan melalui kebijakan subsidi pupuk an organik dalam meningkatkan produktivitas namun berdampak terhadap timbulnya permasalahan seperti peningkatan keasaman tanah yang menyebabkan munculnya serangan hama penyakit yang sering ditemui dalam budidaya lada saat ini. Kedua; setelah adanya kebijakan otonomi daerah yang secara tidak langsung mempengaruhi komoditas lada dengan memberikan insentif terhadap sektor pertambangan dan secara tidak langsung terjadi disinsentif terhadap komoditi lada, karena sektor pertambangan sangat mempengaruhi lingkungan dan berdampak terhadap pembudidayaan lada itu sendiri.

Dengan memperhatikan hal tersebut dalam sistem pasar lada terjadi penyusutan sistem pasar, karena lada yang diterima konsumen terjadi defaluasi atau defaluasi knowledge sehingga turun nilai lada di pasar yang disebabkan kelakuan-kelakuan dari para pelaku-pelaku pasar dan dalam arti bahwa sistem pasar lada tidak efisien.

REFERENSI

- Adimesra Djulin dan A. Husni Malian, Struktur dan Intergrasi Pasar Ekspor Lada Hitam dan Lada Putih di daerah Produksi Utama; Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Bruijn, Hans de *et al.* (2004), *Creating System Innovation*, A.A. Balkem Publisher, Leiden/ London/ New York/ Philadelphia/ Singapore.
- Dharmawan, A.H. (2006), Tulisan disampaikan dalam “Apresiasi Perencanaan Pembangunan Pertanian Daerah bagi Tenaga pemandu Teknologi mendukung Prima Tani. 19 – 25 November 2006.
- Evers, Hans-dieter. 1993. Dilema Pedagang kecil: Teori Sosiologis tentang Perubahan di Sektor informal di Jawa. Hal 240 – 254. Majalah Analisis CSIS. Jakarta. Tahun XXII No. 3 Mei – Juni 1993
- Fear, F. A and Schwarzweller, H.K. 1985. Introduction: Rural Sociology, Community and Community Development, *in* Fear, F. A and Schwarzweller, H. K. (*eds.*). 1985.
- Hacker, H. 1999. Empowerment Projects for and by Woman: Summary of Pilot Study DED Yaounde (Unpublished).
- Linblom, Charles. E. (2001), *The Market System*, Yale University Press, New Haven and London.
- Muhadjir. (2000), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Moleong, Lexi J. (2000), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Kadiman, K. Rekonsiliasi Iptek dan pasar: Sebuah Kunci bagi Kemajuan Ekonomik Bangsa (Menteri Negara Riset dan teknologi Republik Indonesia)
Kompas, Jum’at, 21 November 2008, Fokus - Babel Pasca Timah.
- Pengembangan agribisnis di Pedesaan. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 22 No. 1. Juli 2004: 54 – 62.
- Rafli, Rudi (2008), *Analisis Mengenai Pemberdayaan ekonomi Petani Sayuran di Kecamatan Selupu Rejang*, Tesis Program Magister Studi Pembangunan Institut Teknologi Bandung.
- Roosgandha Elizabeth (2003) Keragaan Komoditas Lada Indonesia (Studi kasus di Bangka Belitung). Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Balitbang, Bogor, Jawa Barat.
- Roosgandha Elizabeth (2006) Diagnosa Kemarjinalan Kelembagaan local Untuk Menunjang Perekonomian Rakyat di Pedesaan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Balitbang, Bogor, Jawa Barat.
- Rutten, M. and Upadhy, C. (1997), *Small Business Entrepreneurs In Asia and Europe*, sage Publications India Pvt Ltd, California/London.
- Sajidin, (2007), *Faktor-Faktor Kepranataan yang Mempengaruhi Perkembangan Ubi Cilembu: Sebuah Kajian dalam Perspektif Sistem Pasar*, Tesis Program Magister Studi Pembangunan Institut Teknologi Bandung.
- Syahyuti. 2004. Pemerintah, Pasar, dan Komunitas: Faktor Utama dalam Syafa’at, N., Simatupang, P., Mardianto, dan Khudori. (2005), *Pertanian Menjawab Tantangan Ekonomi Nasional*, Cetakan Kesatu, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Schneider, H. 1999. Participatory Governance: The Missing Link for Poverty Reduction OECD Development Center, Policy Brief No. 17. Paris.
- Scott, James C. 1993. Perlawanan Kaum tani. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 384 hal.
- Tsao, P.H. and R. Kasim, 1979. Morphology and Identity of black peppers isolates in Indonesia. *FAO Plant Proc, Bull.* 33. 61 – 66.
- Uphoff, Norman. 1986. Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook With Cases. Kumarian Press.

- Wahid, P. 1996. Sejarah Perkembangan dan Daerah Penyebarannya. Monograf Lada. Balai Penelitian Tanaman rempah dan Obat, Bogor.
- Weissberg, R. 1999. The Politics of Empowerment. Praeger. Westport, Connecticut and London.
- Yuliar, S. (2004), *Isyu Demokrasi dalam Difusi teknologi: Studi Kasus atas Pertanian energi*, Bahan Diskusi dalam Seminar “Memperjelas Arah Pengembangan Bioenergi di Indonesia,” Program Magister Studi Pembangunan. Institut Teknologi Bandung, 6 Desember 2007..